

СВІТОГЛЯДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕДІАКУЛЬТУРИ В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Ганна КОРЖ

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди

Анотація. Аналізується світоглядний потенціал медіакультури в умовах цифрової трансформації суспільства. Підкреслюється активна перетворююча, культуротворча роль цифрової дидактики, якісних інформаційно-дидактичних та навчально-методичних матеріалів в формуванні медіакультури дітей і молоді. Наголошується, що розвиток медіаосвіти є важливим внеском в цифрову трансформацію суспільства.

Ключові слова: медіакультура, медіаосвіта, світоглядна культура, інформаційно-дидактичні та навчально-методичні матеріали, цифрова трансформація суспільства.

Процеси інформатизації початку XXI століття загострили багато питань господарського буття, ідентичності, продукування та передачі знання, освіти дітей і дорослих. Особливо питання гармонійної взаємодії людини і нових технологій в плинних умовах сучасності торкнулось освіти й виховання підростаючого покоління. Духовний розвиток, психічне і фізичне здоров'я дітей і молоді стає питанням національної безпеки нашої країни. Формування вмінь і навичок, адаптація, здобуття знання відповідно здібностей і віку, цифрова доступність мимоволі стає завданням кожної людини в суспільстві, яке прагне перейти до більш високої, цифрової стадії суспільного розвитку.

Шлях подолання суспільних стереотипів до цифрових технологій, відсутність у частини населення базових навичок роботи з цифровими інструментами, потребує від освітян чутливості, розуміння емоцій людей різного віку й здібностей, емпатію, а найважливіше – варто піклуватися про те, щоб і діти, й дорослі відчували продуктивність, радість від опанування інформаційно-

цифрових технологій, оцінили їх доступність та гнучкість, знайшли свій стиль навчання, впевнено розвивали свої навички, природні здібності.

Поняття «світогляд» має широкий спектр значень – в історичному, соціокультурному плані та індивідуальному. В філософії прийнято виділяти історичні форми світогляду; індивідуальний і груповий (колективний) світогляд, уява, світоуявлення; мистецький і філософський світогляд; науковий і повсякденний світогляд тощо. Питання взаємозв'язку філософії, науки і світогляду, питання місця філософії в культурі є «вічними», дискусійними і актуальними питаннями людського буття. Філософування як запитування відображає критичне ставлення філософії (як явища людської та європейської культури) до будь яких декларацій чи «простих рішень».

В новітній історії людства війни, тероризм, деструктивні намагання окремих груп, криза гуманістичних ідеалів наочно демонструють необхідність «винаходити» «новий гуманізм», продовження суспільної дискусії щодо фундаментальних питань людського буття – доброчесності, історичної пам'яті, ідеалів освіти тощо.

Сучасний світ сповнений різноманітних історично успадкованих форм діяльності, стилів життя, світоглядних уявлень. Не всі люди готові до зустрічі з новим світом (ною ерою), який завдяки прогресові інформатики та телекомунікацій входить в цифрову (електронну) еру розвитку. При цьому виникає проблема оцінки інформації.

Коли українські науковці говорять про загально значущі належності, то часто мають на увазі рівень довіри до інститутів і різноманітних медіа-джерел, умови й механізми сучасних демократій [4, с. 8]. В «ситуації постправди» вплив множини масових комунікацій на особистість і соціум стає особливо очевидним. Зрозуміло, що відсутність знань, вмінь і навичок (навичок достовірності), відповідного рівня світоглядної культури особистості перешкоджає свідомому і критичному ставленню до медіапродукції, адекватному сприйманню інформації; здатності до аналізу медіатексту, порівняння, оцінювання, інтерпретацій.

В Новій українській школі цифрова педагогіка і цифрова дидактика здатні

забезпечити вдосконалення організації освітнього процесу, широке використання цифрових технологій, перехід від традиційної освіти до цифрової.

Створення цифрового освітнього контенту покращує комунікацію і доступ до інформації. Так продукція видавництва «Ранок» забезпечує заклади освіти, дітей і дорослих якісними інформаційно-дидактичними та навчально-методичними матеріалами [2], що підвищує зацікавленість, мотивацію учасників освітнього процесу, цифрову доступність на індивідуальному та соціальному рівнях; сприяє більш інтенсивному використанню цифрових технологій в соціокультурних процесах, таких напрямках людської діяльності як навчання і праця, дозволя.

Розвиток медіаосвіти і медіакультури учасників освітнього процесу сприяє побудові цифрового суспільства, покращенню комунікації, матеріальному добробуту українців сьогодні й у майбутньому. Українські та європейські педагоги по-новому порушують питання про виховання: «Новий вимір виховання – урахування цифрової реальності» [8, с. 134].

У культурологічній літературі та освітній сфері під культурою прийнято розуміти (у найзагальнішому значенні) сукупний результат продуктивної діяльності людей (матеріальні і духовні цінності, матеріальне і духовне виробництво). Гуманітарії, соціологи для позначення певних феноменів культури використовують поняття: «локальна культура», «масова культура», «елітарна культура», «народна культура», «сільська культура», «міська культура», «глобальна культура» тощо. В сучасну добу, коли межа між фізичним і символічним (віртуальним і фізичним) стає дифузною і розпливчастою, особливої значущості для освітян та науковців набувають поняття «інформаційна культура», «медіакультура», «медіа-культура особистості», «медійна культура», «кіберкультура» тощо. Медійна культура є домінуючою культурою (типом або підсистемою) інформаційного суспільства [7, с. 40]. Згідно досліджень в галузі філософії освіти, формування медіакультури та медіасвідомості особистості в соціумі є важливою складовою медіаосвіти, базовим елементом освітньої політики [3, с.169]. Культурологи, мистецтвознавці

характеризують медійну культуру як символічний обмін; як механізм культурної діяльності; своєрідне метаповідомлення, де відображений світоглядний стан суспільства в різні періоди розвитку [7, с. 40].

У нашу добу прискорених соціокультурних трансформацій інформація і знання стають стратегічним ресурсом національно організованих соціумів. У філософській і філософсько-освітній дискурс, повсякденне спілкування ввійшли такі поняття, як «цифрове суспільство», «інформаційне суспільство», «постіндустріальне суспільство». Цифрове суспільство є новою парадигмою розвитку сучасної цивілізації [9], Вочевидь, цифрове стає не тільки часткою повсякденного життя, а й чинником його якісних змін. Вчені вказують на здатність медійної культури змінювати світогляд і поведінку людини [7, с. 40].

Розширення міжособистісної, міжгрупової, міжкультурної взаємодії у світі інформаційно-цифрових технологій потребують від дітей і молоді, дорослих членів суспільства високого рівня світоглядної культури [5], моральної свідомості (зміст теорії морального розвитку: психолого-педагогічна теорія Л.Кольберга, комунікативна філософія К.-О.Апеля, Ю.Габермаса), розвинутих вмій й навичок пошуку, оцінювання, обробки і представлення інформації.

Отже, вагому роль у розвитку і поширенні медіакультури серед різних верств населення відіграють інформаційно-дидактичні та навчально-методичні ресурси. Довіра українців до соціокультурних перетворень, цифровізації суспільства (медіаосвіти і медіакультури, систем штучного інтелекту, освітніх платформ, україномовних інтернет-ЗМІ тощо) залежить від суб'єктності академічних спільнот [6], професійної підготовки педагогічних кадрів, створення комплексних програм навчання [1], відкритості освітян на суспільний запит, якості навчального чи інформаційного продукту, високого рівня наукової компетентності, позитивного впливу освітян, освітніх інституцій на особистість і соціум.

Література

1. Бережна С., Доценко С. Штучний інтелект як чинник змін у взаємозалежності між навчальним закладом і викладачем: нові стратегії професійної підготовки. - berezhna_dotsenko.pdf
2. Доценко С. О. Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання : навч.-метод. посіб./С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2021. 192 с.
3. Кивлюк О.П. Медіаосвіта // Філософія освіти: навчальний посібник / за наук.ред.академіка В.П.Андрющенка [та ін.]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 168-174.
4. Комунікація і політика за доби постправди Круглий стіл // Філософська думка, 2018, № 5. С. 6-35.
5. Корж Г. В. Світоглядна культура: традиції та сучасність : монографія / Г. В. Корж, Р. В. Васильченко ; Мін-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. Харків : Панов А. М., 2020. 212 с.
6. Култаєва М, Панченко Л., Радіонова Н. Академічні спільноти і культура свободи // Міждисциплінарні дослідження складних систем №24 (2024). С.42-54.
7. Лисинюк, М. В. (2020). Медіакультура: сутнісні особливості і функції. Питання культурології, (36), 38-48. doi: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.36.2020.221042>
8. Освіта для цифрової трансформації суспільства / Edukacja dla cyfrowej transformacji społeczeństwa / Education for digital transformation of society : монографія. У 2 т. Т. 1 ; за наук. ред. В. Кременя, Н. Ничкало, Л. Лук'янової, Н. Лазаренко. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2024. 526 с.
9. Піжук О., Муравйов В. Цифрове суспільство як нова парадигма розвитку цивілізації XXI століття. // Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 2(9) 2022. S. 75-86.

УКРАЇНА І ЄВРОПА: ВИКЛИКИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ

Андрій НЕСТЕРЕНКО

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія Харківський національний педагогічний університе імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Не одне десятиліття є актуальними питання про вступ України до Європейського союзу. Країна знаходиться між Східною та Західною Європою і має велику транзитну спроможність, що стимулює економічний розвиток,